

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Ibragimova Nozima Ulug'bekovna¹, Pardayeva Hosila²

¹DTPI o'qituvchisi Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi,

¹DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292025>

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning innovatsion yondashuvlari haqida so'z boradi. O'qitishning zamonaviy metodlari, xususan, loyihaviy metod, interfaol o'qitish, kreativ yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning matematikani tushunishini yaxshilashga erishish mumkin. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, matematik masalalarni amaliy tarzda yechish va o'rganishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga ta'sir ko'rsatadi. Maqolada ushbu metodlarning ta'siri va samaradorligi hamda ularning o'qituvchilar uchun ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflarda matematika, innovatsion yondashuvlar, interfaol o'qitish, loyihaviy metod, kreativ yondashuv, texnologiyalar, matematikaga qiziqish.

Annotation. This article is about innovative approaches to teaching mathematics in elementary grades. By using modern methods of teaching, in particular, the project method, interactive teaching, creative approaches and technologies, it is possible to increase students' interest in mathematics and improve their understanding of mathematics. These approaches have the effect of developing students' logical thinking, solving mathematical problems in a practical way and increasing their interest in learning. The article shows the effect and effectiveness of these methods and their importance for teachers.

Key words: Mathematics in elementary grades, innovative approaches, interactive teaching, project method, creative approach, technologies, interest in mathematics.

Аннотация. Эта статья об инновационных подходах к преподаванию математики в начальных классах. Используя современные методы обучения, в частности метод проектов, интерактивное обучение, творческие подходы и технологии, можно повысить интерес учащихся к математике и улучшить их понимание математики. Эти подходы способствуют развитию логического мышления учащихся, практическому решению математических задач и повышению их интереса к обучению. В статье показано действие и эффективность этих методов, а также их значение для учителей.

Ключевые слова: Математика в начальных классах, инновационные подходы, интерактивное обучение, метод проектов, творческий подход, технологии, интерес к математике.

Kirish.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish o'quvchilarning bilim asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Matematikani o'qitish jarayoni nafaqat matematik bilimlarni, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish, kreativ va ijodiy yondashuvlarni ham rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bugungi kunda an'anaviy o'qitish metodlari bilan birga, innovatsion pedagogik yondashuvlar matematikani o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlar yordamida o'quvchilarni faollashtirish, ularning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirish va bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish mumkin. Loyihaviy metod, interfaol o'qitish, texnologiyalardan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlar boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga, balki ularning matematik tafakkurini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Tahlil va natijalar. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish va bilim olish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida muhimdir. Bu yondashuvlar, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga, shuningdek, zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashga yordam beradi. Quyida boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitishda qo'llaniladigan ba'zi innovatsion yondashuvlar keltirilgan:

1. Loyihaviy metod: O'quvchilarga ma'lum bir muammoni hal qilish uchun jamoa bo'lib ishlashni o'rgatish. Misol uchun, o'quvchilar real hayotdagi muammolarni matematik vositalar bilan hal qilishga harakat qilishadi. Bu metod o'quvchilarga matematikani nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'rganishga yordam beradi. Boshlang'ich sinfda matematika fanidan loyiha ishlari o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodkorlik va guruhda ishlashni oshirishni rivojlantiradi. Quyida ulardan ayrim namunalar keltiramiz:

- O'quvchilar turli geometrik shakllarni o'rganib, ularning kundalik hayotda qo'llanishiga oid topshiriqlar berish. Masalan, uy-ro'zg'or buyumlari, yer maydonlari shakllarini aniqlash, va ularning geometrik xususiyatlarini o'rganish.

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi ekin maydonining o'lchamlari 20 m va 30 m, uni tengdosh 3 ta to'g'ri to'rtburchakka ajratish loyihasini ko'radigan bo'lsak, eng avvalo yuza tushunchasi bilan bog'liq jarayonni ko'rib chiqamiz. To'g'ri to'rtburchak yuzi $S=a*b$ formula orqali topiladi. $S=20*30=600 \text{ m}^2$ yuzaga ega.

Bu shaklni tengdosh teng 3 ta qismga ajratish uchun, yuzani teng 3 qismga bo'lamiz. $600:3=200 \text{ m}^2$.

Demak, 3ta qismning har biri 200 kvadrat metr ga teng.

Eng sodda holatlardan biri, 30 metrlik tomonni teng 3 bo'lakka ajratib olamiz.

Bundan tashqari boshqa holatlar ham kuzatilishi mumkin. Barcha holatlarni birlashtirib turuvchi muhim belgi 3 ta qismning yuzasi tengligidir.

2. Interfaol o'qitish: O'quvchilarni faollashtirish uchun o'yinlar, topishmoqlar, matematik viktorinalar va boshqa interfaol metodlarni qo'llash. Bu usul o'quvchilarni matematikani o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Darsda interfaol metodlar va didaktik o'yinlardan foydalanish jarayonida turli ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin. Masalan, sinf o'quvchilarining mavzuni

mustahkamlashiga, guruhda ishlab jamoaviylik shakllanishiga yordam beradi.4-sinf o‘quvchilarida bo‘linish alomatlari mavzusini o‘qitishda “Ha ,yo‘q” , “Karra bilag‘oni”, “Kim birinchi?” o‘yinlarini tashkil etish orqali topqirlik, zukkolik kabi malakalarni shakllantirish mumkin.

“Kim birinchi?” o‘yini quyidagicha amalga oshiriladi.

Biror son haqidagi hukmlar ketma-ket keltiriladi.sinfdagi o‘quvchilardan qaysi birinchi ushbu sonni to‘g‘ri topsa, rag‘bat kartochkasi beriladi va dars yakunida o‘quvchilarning faolligi hisobga olinadi.

Masalan,1. Bu son 3 xonali ,yuzlar xonasidagi raqam 5, o‘nlar xonasidagi raqam va birlar xonasidagi raqamlar bir xil, hamda son 3 ga va 4ga bo‘linadi.

4 ga bo‘linish belgisi orqali bu sonlarni 544 va 588 bo‘lishi mumkin,3 ga bo‘linish xossasini e‘tiborga olsak, faqat 588 qanoatlantiradi.

Javob:588

2.Bir vaqtda 2 ga,3 ga, 4 ga va 5 ga bo‘linadigan eng kichik uch xonali sonni toping.

5 ga bo‘linish xossasini hisobga olsak,100,105,110,120 va hokazolarni tekshirsak,

2,3,4 sonlariga bo‘linish xossalarini inobatga olib, bu sonning 120 ekanligini topamiz.

Javob:120

Interfaol metodlar orqali mavzularni mustahkamlashda “Assesment“ metodining ahamiyati beqiyos sanaladi.Geometrik tushunchalardan uchburchak mavzusi asosida quyidagicha topshiriqlar asosida metodni tashkil etish mumkin.

Assesment (Uchburchak va ularning turlari mavzusida)

<p>1.Test</p> <p>1.Uchburchakning burchagiga ko‘ra turlari nechta?</p> <p>A)2 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta</p> <p>2.Uchburchak ichki burchaklar yig‘indisi necha gradusga teng?</p> <p>A)180⁰ B) 360⁰ C) 270⁰ D) 90⁰</p> <p>3.Uchburchakning tomonlari 3,4,5 bo‘lsa perimetrini toping</p> <p>A) 60 kv.birlik B)12 kv.birlik</p> <p>C) 120 birlik D)12 birlik</p>	<p>3.Muammoli vaziyat</p> <p>Uchburchakning ikki burchagi o‘tmas bo‘lishi mumkinmi?</p> <p>Fikringizni asoslang</p>
<p>2.Simpton</p> <p>1.Ikki tomoni teng bo‘lgan uchburchak uchburchak deyiladi.</p> <p>2.Burchaklaridan biri ... bo‘lgan uchburchak o‘tmas burchakli uchburchak deyiladi.</p>	<p>4.Amaliy ko‘nikma</p> <p>1.Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 80⁰ bo‘lsa, asosdagi burchaklarini toping.</p> <p>2.Muntazam uchburchakning tomoni 5 m</p>

3.Uchburchak perimetri - ...	bo'lsa,perimetrini toping
4.Muntazam uchburchak - ...	3.Uchburchakning burchaklari 1:2:3 nisbatda.Eng katta burchagini toping

Assesment baholash metodining samarali natijalari sifatida o'zlashtirish jadalligini oshirib,uni to'g'ri yo'nalganligini nazorat qilishni ko'zda tutadi.

3. Kreativ yondashuvlar (problem-based learning): O'quvchilarga yangi masalalar va muammolarni yechishga yordam beradigan topshiriqlar berish. Bu metod, o'quvchilarga mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va ularni matematik amaliyotlarga tayyorlaydi.

Birgalikda ishlash masalasi: 3 ta ishchi birgalikda 24 soat davomida

3 tonna yukni ko'tarib, o'z ishlarini tugatishdi.Agar 6 ta ishchi ishlasa, ular shu ishni qancha vaqtda bajarishadi ?

Yechish:Ushbu masalada 3 ta bir-biriga bog'liq kattaliklar ya'ni ishchilar soni, birgalikda bajarish vaqti va ish hajmi keltirilgan.Masala talabidagi shu ishni deganda avvalgi ish hajmi bilan bir xil ekanligi nazarda tutiladi.

Ish hajmini aniqlashda ishchilar soni va vaqt hisobga olinadi. Ishchilar nisbatini olsak, $6:3=2$ Hajm bir xil ekanligidan, 6 ta ishchi bajarishi kerak bo'ladigan vaqtni aniqlaymiz $24:2=12$ soat Mazkur masalani yechimi orqali o'quvchilar mehnatni teng taqsimlash va vaqtni hisoblash orqali muammoni hal qilishga undaydi.Ishchilar sonini oshirishda vaqtni qisqartirish kerakligi tushunchalari hosil bo'ladi.

Zarlar haqida masala:Agar sizda 2 ta zar bo'lsa, ularni birga tashlaganingizda 3,7,10 va 12 sonlari chiqishi ehtimoli qanday? Boshqa qanday sonlar chiqishi mumkin ?

Yechish: Zar ushbu rasmdagi odatda kubik shaklidagi bo'lib, 6 ta yoqida 1 dan 6 gacha sonlar yoziladi.Endi bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni tahlil qilamiz.

2 ta zarda 6 xildan jami 36 xil holat kuzatiladi.Bu holatlar necha xil bo'lishini aniqlaymiz:

“2” bo'lishi ehtimoli: “1+1”- 1 ta

“3” bo'lishi ehtimoli: “1+2”, “2+1”- 2 ta

“4” bo'lishi ehtimoli: “1+3”, “3+1”, “2+2” - 3 ta

“5” bo'lishi ehtimoli: “1+4”, “4+1”, “2+3”, “3+2” – 4 ta

“6” bo'lishi ehtimoli: “1+5”, “5+1”, “2+4”, “4+2”, “3+3” – 5 ta

“7” bo'lishi ehtimoli: “1+6”, “6+1”, “2+5”, “5+2”, “3+4”, “4+3” – 6 ta

“8” bo'lishi ehtimoli: “2+6”, “6+2”, “3+5”, “5+3”, “4+4” – 5 ta

“9” bo'lishi ehtimoli: “3+6”, “6+3”, “4+5”, “5+4” – 4 ta

“10” bo'lishi ehtimoli: “4+6”, “6+4”, “5+5” – 3 ta

“11” bo'lishi ehtimoli: “5+6”, “6+5”– 2 ta

“12” bo'lishi ehtimoli: “6+6” – 1 ta

Masalaning 2-talabi bajarildi,bo'lishi mumkin bo'lgan 12 xil holatlarning barchasi shulardan iborat.Endi esa 1-talabga javob beramiz:

3 bo‘lishi ehtimoli: $\frac{2}{36}$; 7 bo‘lishi ehtimoli $\frac{6}{36}$;

10 bo‘lishi ehtimoli: $\frac{3}{36}$; 12 bo‘lishi ehtimoli: $\frac{1}{36}$;

Masala yechimida o‘quvchilar zarlarni tashlashda kombinatorika va ehtimollikni tushunishadi. Ular masalani turli xil yondashuvlar orqali hal qilishga harakat qiladi.

Xulosa: Matematika darslarida innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning matematik tushunchalarni o‘zlashtirishini osonlashtiradi, darslarning samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarni matematika faniga qiziqtiradi. Shuningdek, bu yondashuvlar o‘quvchilarning ijodiy, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga, ularni amaliy masalalarni hal qilishga tayyorlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumayev M.E., Z.G‘. Tadjiyeva. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi “Fan va texnologiya”, 2005. 312 bet.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent. 2008.
3. I.V.Repyova Matematika 3-sinf 3-qism, Darslik, Toshkent – 2023.
4. I.V.Repyova Matematika 4-sinf 1-qism, Darslik, Toshkent 2023.
5. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНЛАРИНИ BEVOSITA BOG‘LAB O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.
6. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА ФАНЛАРИНИ BEVOSITA BOG‘LAB O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.